

MENING QAHRAMONIM –BU MENING ONAJONIM!

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6590926>

Saidaxon Amirxonzoda

*Toshkent shahar Uch-tepa tumani
287-sonli maktab 7-“A”sinf o‘quvchisi*

Annotatsiya: *ushbu maqolada mo‘tabar ona, uning mehrini cheksizligi, bizlarni jondan sevib, asrab – avaylashi, uning oldida biz farzandlar to vafot etgunimizcha qarzdorligimiz va mening qahramonim, aziz onajonim haqida so‘z boradi.*

Kalit so‘zlar: *mo‘tabar ona, mehr, farzand, insoniyat, muqaddas, jonkuyar, nafosat, nazokat.*

Ayol... Ona... Ona allasi...Ona mehri...Ayol deganda avvalombor, har bir insonning ko‘z o‘ngida: mehribon, bag‘rikeng, oq sut berib voyaga yetkazadigan mo‘tabar zot-Ona siymosi namoyon bo‘ladi. Insoniyat bahori, avlodlar davomiyligi, sarchashmasi ham - Ona. U naqadar mushfiq, muqaddas, o‘z dilbandi uchun jonkuyar, mehribondir... Ona mehri shu qadar kuchliki, dunyodagi jamiiki go‘zal kuy va navolar birlashsa ham, uning kuylagan allasi kabi quvonchli va g‘amli bo‘la olmaydi... Ona muqddas, mo‘tabar, farzandini jondan suyguvchi zotdir. Onajonlarimiz o‘z dilbandlarini bir parcha etligidan asrab-avaylab katta qiladi. U og‘rinsa, ming o‘lib, ming tiriladi. Tunlari yig‘lab, bedor bo‘lib, mijja qoqmaydi. Farzandi oyog‘iga tikan kirsam, kipriklari bilan olishga, uning uchun jon fido qilishga ham tayyordirlar. Onajonlarimiz biz uchun naqadar aziz va qadrli. Shuning uchun ularni asrab-avaylaylik, ko‘klarga ko‘tarishimiz, farzandlik burchimizni ado etishimiz, biz uchun ham farz, ham qarzdir!

Ayolning nafosati va nazokati, vafo va sadoqati, aql-zakovati va fidoiyligi asrlar mobaynida yer yuzida hayot davomiyligi va abadiyligiga asos bo‘lib keladi. Shu bois ham dunyodagi eng buyuk san‘at asarlari, qo‘shiq va qasidalar, me‘moriy obidalar ayollar sha’niga bag‘ishlangandir.

Oila va jamiyat ustuni, hayotimizning fayzi va ko‘rki bo‘lgan xotin-qizlarni e‘zozlash, ularga hurmat va ehtirom ko‘rsatish xalqimiz uchun azal-azaldan buyuk qadriyat bo‘lib kelgan va shunday bo‘lib qoladi. Chunki **sizlar bilan hayotimiz go‘zal va mazmunli, xonadonlarimiz obod va nurafshondir.**

Hech shubhasiz, O‘zbekiston deb atalgan jonajon Vatanimizda har qaysi mard yigit avvalo mehribon onasi, oilasi, farzandlari baxtli bo‘lishini albatta istaydi, hazrat Alisher Navoiy bobomiz aytganlaridek, bu yo‘lda o‘zining butun borlig‘ini bag‘ishlashga tayyor turadi.

Jamiyatimizda ayollar o'zni beqiyos. Ular har qadamda, har sohada faol va jonkuyardirlar. Yurtimizda ular uchun keng ko'lamli shart-sharoitlar yaratilganligiga o'zimiz ham guvohi bo'lganmiz. Aytishlaricha, ayol qaysi mamlakatda qadrlansa, e'zozlansa, shu yurt farovon va boqiy bo'lar ekan.

Ona dunyodagi eng aziz va mo'tabar zot bizni duo qilguvchi bizga uzoq umr tilovchi zot - bu bizning onanmizdir, lekin shunday odamlar borki, onaning qadriga yetmaydilar va yetganida kech bo'ladi. Biz kechasi uyga kelganimizda bizni uxlamay kutib o'tiradi va ikki og'iz gap aytadi "bolam keldimi?", biz esa "ha onajon keldim" deyish o'rniga "e haliyam o'tiribsizmi uxlasayiz bo'lmaydimi" deb jerkib beramiz. Biz kelganimizda hamma shirin uyquda uxlab yotadi, lekin shu shirin uyqusidan voz kechib onamiz bizni kutib o'tiradi. Biz esa shu uchun bir og'iz shirin so'zimizni ayaymiz.

Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqqan holda o'z mehribonim - onam haqida qisqacha gapirib bersam. Sababi to'liq ta'riflashga tilim ojizlik qiladi. Mening onam oddiy emas, u mening mushfiq va mehribonim va benazir qahramonimdir. Har qadamimda u meni qo'llab-quvvatlaydi va dalda beradi. Kecha-yu kunduz har qanday sharoitda bo'lishdan qat'iy nazar, doim yonimda. Onamning har bir ishi, qat'iyatligi, mardligi, fidoyiligi, xulq atvori, ko'ngilchangligi va sadoqati menga ilhom baxsh etadi.

Men onamni juda, juda yaxshi ko'raman. Biz yoshlar kattalarni hurmat qilishimiz kerak. Lekin men onamni umuman boshqacha hurmat qilaman, onam men hali gapira, yura olmagan paytlarimdayoq menga g'amxo'rlik qilgan. Meni bitta yig'lashim orqali, nima xohlayotganimni tushunib olgan. Onam menga gapirishni, yurishni va ozimni eplashni o'rgatdi. Shu vaqtgacha bosgan qadamim, hammasi onam tufayli bosilgan. Chunki onam menga kichik qadamlar tashlashni o'rgatmaganida, men bu katta, ishonchli qadamlarni bosa olmagan bolardim.

Onam men uchun rostgo'y va samimiy insondur. Onam men uchun hamisha qo'llari duoda. Onam menga hamma narsani berishga tayyor, lekin bularni evaziga mendan hech nima talab qilmaydilar. Onam oilamizda menga va otamga g'amxo'rlik qiladilar hamda meni ham kelajakda shu yo'ldan ketishimni xohlaydilar.

Onam jismonan kuchli bolmasa-da, hayoti va oilasi uchun har qanday to'siqlarni yengib o'tishga qodir. U meni shunday bo'lishga va qiyin paytlarda hech qachon taslim bo'lmaslikka chaqiradi. Eng muhimi onam meni har tomonlama puxta bo'lishga va ilm olishimga chorlaydilar.

Onamning menga "Muvaffaqiyat qozonmaguningcha qayta-qayta o'qigin qizim" deb aytgan gaplari hamon qulog'im ostida jaranglaydi.

Mening kunim yaxshi o'tmasa yoki maktabdan xafa bo'lib kelsam, doim onamning oldiga yuguraman, chunki onam meni har qanday muammodan qutqaradi. Kichik uy vazifasimi yoki bir ma'lumotmi kerak bo'lsa, u doim yonimda. Agar men uy vazifalarimni bajarib turib charchab uxlab qolsam, boshimni ushlab turadi.

Shu o'rinda bir rivoyat esimga tushdi.

“Ey Allohning rasuli! Men g'azotga bormoqchi edim, maslahatingizni olish uchun keldim. Shunda Rasululloh: “Onangiz bormi?”, dedilar. U kishi “Ha”, dedi. Payg'ambarimiz: “Onangizning xizmatlarini g'animat biling, chunki jannat uning oyog'i ostidadur!” dedilar.

Men bu gaplarim bilan nima demoqchiman. “Jannat onalar oyog'i ostida”. Har bir ona o'z farzandi uchun alohida va mukammallik ramzidir. U ajoyib ustoz, sevimli do'st, agar bizni onamizdan ortiq yaxshi ko'radigan odam bo'lsa, bu faqat Allohdir. Nafaqat mening onam, balki o'z oilasi uchun jonini fido qilayotgan har bir ona, maqtovg'a sazovordurlar. Mehribon onalarimizga qancha xizmat qilsak ham ularni haqlarini ado eta olmaymiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. “Xalqaro xotin-qizlar bayrami” munosabati bilan Prezident tabrigi
07.03.2018
2. <https://kun.uz/>
3. <http://fikir.uz/>
4. <https://ok.ru/>